

Comunicación intercultural para el desarrollo de relaciones interpersonales en las comunidades montubias del cantón Quevedo y zonas de influencia

Intercultural communication for the development of interpersonal relationships in the Montubia communities of the Quevedo canton and areas of influence

AUTORES: Wilson Roberto Briones Caicedo^{1*}

Willam Roberto Barragán Morocho²

Magdalena Rosario Huilcapi Masacón³

Jaime Alfredo Morante Carriel⁴

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: * wbriones@utb.edu.ec

Fecha de recepción: 13 / 09 / 2020

Fecha de aceptación: 27 / 12 / 2020

RESUMEN

El estudio tiene como objetivo principal establecer el impacto de la comunicación intercultural para el desarrollo de relaciones interpersonales en las comunidades montubias

¹Ingeniero en Administración Financiera, Magíster en Administración de Empresas. Docente de la Universidad Técnica de Babahoyo-Extensión Quevedo, E-mail: wbriones@utb.edu.ec

²Licenciado en Ciencias de la Educación, Abogado de los Tribunales y Juzgados de la República del Ecuador y Doctor (PhD) en Ciencias de la Educación con mención en Interculturalidad, Universidad Técnica de Babahoyo-Extensión Quevedo E-mail: wbarragan@utb.edu.ec

³Ingeniera Comercial, Magíster en Administración de Empresas, Magíster en Docencia y Currículo. Docente de la Facultad de Administración, Finanzas e Informática, Universidad Técnica de Babahoyo, E-mail: mhuilcapi@utb.edu.ec

⁴Ingeniero Forestal, Magíster en Biología Molecular, Doctor (PhD.) en Biología Experimental y Aplicada, mención Bioquímica y Biología Molecular por la Universidad de Alicante (España), Postdoctorado en Proteómica y Genómica Funcional de Plantas en España, Universidad Técnica Estatal de Quevedo, E-mail: jmorante@uteq.edu.ec

del cantón Quevedo y zonas de influencia, de manera específica se buscó, identificar las temáticas de interés social en la difusión de las riquezas culturales de las comunidades montubias, analizar la necesidad de programas y proyectos de vinculación que respondan a un diálogo intercultural como una realidad en permanente construcción, donde los elementos pertenecientes a las diversas culturas minoritarias sirvan para el enriquecimiento del conocimiento, más no como un obstáculo o distanciamiento cultural. La metodología utilizada parte desde el método inductivo para obtener una información fidedigna sobre las expresiones vivenciales de los actores sociales, enmarcado en el paradigma interpretativo; mediante la aplicación de una encuesta estructurada a 269 beneficiarios del proyecto de labor social en área de Comunicación. Los principales resultados validados mediante observación directa, demuestra el desconocimiento de los beneficiarios en las comunidades intervenidas con proyectos de interacción social sobre la comunicación intercultural y cultura montubia. Se concluye que es necesario promover programas y proyectos comunitarios sobre comunicación intercultural que favorezca la preservación de las costumbres y tradiciones autóctonas culturales, fomentar valores interculturales en los procesos educativos e impulsar el desarrollo la inteligencia cultural en épocas cambiantes.

Palabras clave: *Comunicación Intercultural; Montubios; Vinculación*

ABSTRACT

The main objective of the study is to establish the impact of intercultural communication for the development of interpersonal relationships in the Montubia communities of the Quevedo canton and areas of influence, specifically, it was sought to identify the themes of social interest in the dissemination of cultural wealth of Montubia communities, analyze the need for outreach programs and projects that respond to an intercultural dialogue as a reality in permanent construction, where the elements belonging to the various minority cultures serve to enrich knowledge, but not as an obstacle or cultural distancing. The methodology used starts from the inductive method to obtain reliable information on the experiential expressions of the social actors, framed in the interpretive paradigm; Through the application of a structured survey to 269 beneficiaries of the project of social work in the area of Communication, the main results validated by direct observation show the ignorance of the

beneficiaries in the communities intervened with social interaction projects on intercultural communication and Montubia culture. It is concluded that it is necessary to promote community programs and projects on intercultural communication that favor the preservation of indigenous cultural customs and traditions, promote intercultural values in educational processes and promote the development of cultural intelligence in changing times.

Keywords: *Intercultural communication; Montubios; Bonding*

INTRODUCCIÓN

La Constitución de la República del Ecuador en su Art. 1, establece ser un país intercultural y plurinacional; es cada vez más frecuente evidenciar relaciones asimétricas mediadas por ciertas diferencias de índole social, económica, cultural, política, religiosa.

La comunicación es un elemento esencial mediante el cuales los seres humanos utilizan para expresarse, en las diferentes etapas de la evolución de la historia y en las diversas estructuras de la sociedad, se han transmitido pensamientos, sentimientos, emociones y conocimientos, que han permitido conservar la riqueza cultural material e inmaterial de nuestros antepasados hasta nuestros días.

A medida que la sociedad evoluciona comienza la estratificación de la población, empiezan las inequidades, y se evidencia la diferenciación de la prevalencia de grupos sociales por sobre los demás, donde se impone los conocimientos de las sociedades dominantes como únicas, verdaderas e irrefutables; al alterarse el normal desarrollo de las prácticas comunicativas, con la estratificación social, comienza la pérdida de la riqueza cultural material e inmaterial que poseían las culturas dominadas o minoritarias.

En el avance de la evolución de la sociedad, comienza el surgimiento de los estados o naciones, las mismas que en sus inicios fueron creadas como una forma de mantener las inequidades sociales y el privilegio de determinados grupos de poder por sobre los demás grupos minoritarios, esto se reflejaba en las leyes que utilizaban para gobernar a determinado grupos socioculturales, que eran reconocidos como sociedades multiculturales, donde “la construcción de la identidad individual y colectiva debe basarse en un proceso dialéctico que combine el reconocimiento y la valoración de las respectivas raíces culturales, con apertura hacia otras influencias y aportaciones” (Vilas, 2001).

La importancia y significación que encierra el término intercultural asociado a la comunicación en los últimos años ha sido objeto de muchos trabajos investigativos tanto a nivel nacional como a nivel internacional; sin embargo, en nuestro país existe cierta confusión en lo que respecta a la conceptualización intercultural, muchas personas tienden a confundir lo intercultural con pluriculturalidad y multiculturalidad, por lo que es importante clarificar estos conceptos que serán la parte central de este trabajo investigativo.

Se inicia dilucidando lo que encierra el concepto de pluriculturalidad, que es la convivencia de varios grupos sociales y culturales dentro de un territorio determinado, la misma que persigue reivindicaciones sociales y culturales que les fueron negadas en un momento determinado, este término engloba características donde existe la prevalencia de ciertos grupos culturales sobre otros.

Al hacer referencia al término pluriculturalidad, Argüello (2019) expresa que “constituye la combinación de experiencias y lenguas en un todo, permite que el individuo se enriquezca a partir de sus vivencias y de esta manera aprende más de sus propias tradiciones y de las demás”; al referirse a este término Astudillo (2017), señala que en nuestro país “es evidente la pluriculturalidad” (...), por lo que “los distintos grupos étnicos han sido blanco de exclusión.

Estas definiciones dejan en evidencia que la pluriculturalidad es la convivencia de diferentes grupos sociales y culturales dentro de un territorio determinado, que les permite interactuar de manera amplia y pacífica, lo que no significa que exista una relación igualitaria; más bien oculta ciertas desigualdades por la prevalencia de ciertos grupos sociales y culturales sobre otros.

Mientras el término multiculturalismo en el mundo moderno, implica la aceptación de una sola cultura y de un solo conjunto de derechos individuales, que gobiernan la esfera pública y de un abanico de culturas populares existentes en las esferas domésticas, privadas y comunales (Dietz, 2012). Este término manifiesta expresamente la prevalencia o supremacía de una cultura sobre las demás; es decir, existe evidencia que es imposible observar relaciones igualitarias entre las culturas existentes dentro de un Estado o Nación.

Walsh (2008) hace referencia de que el término “multi” oculta la permanencia de desigualdades e inequidades sociales (...), lo “multi” apunta a una colección de culturas

singulares sin relación entre ellas y en un marco de una cultura dominante, donde existe el reconocimiento del otro como distinto, lo que no significa necesariamente que haya relaciones igualitarias entre los diversos grupos socioculturales dentro de un Estado o Nación, por el contrario, en este escenario la diversidad se traduce en (o es sinónimo de) desigualdad (Barragán, 2016) citando (Sánchez et al., 2008).

El término multicultural es usado para nombrar o señalar la coexistencia de diversos grupos sociales y culturales en un determinado territorio o Estado, donde existe el reconocimiento del otro como diferente, sin que exista una relación equitativa y se valore la diversidad cultural como elemento enriquecedor que permita un diálogo desde la alteridad, respetando e integrando sus características culturales como parte de nuestra realidad; más bien las diferencias culturales son consideradas como un obstáculo o problema para afianzar las desigualdades entre los diversos grupos sociales que coexisten en un determinado territorio.

Es importante recalcar que los términos multiculturalidad y pluriculturalidad no permiten relaciones simétricas, reconociendo y valorando las diferencias culturales; lo multi y lo pluri, aceptan la supremacía de una cultura por sobre las demás culturas o grupos sociales que conviven en un territorio o estado determinado.

Generar expresiones culturales compartidas, adquiridas por medio del diálogo y de una actitud de respeto mutuo, mediante canales de comunicación intercultural asertivos en las comunidades intervenidas representa una forma efectiva de presencia e interacción entre las diversas culturas en el rescate de sus costumbres y tradiciones vivenciales.

Mientras lo intercultural va más allá de los términos antes mencionados, se concibe como la presencia e interacción equitativa de diversas culturas y la posibilidad de generar expresiones culturales compartidas, adquiridas por medio del diálogo y de una actitud de respeto mutuo.

La interculturalidad posee una mirada más abarcadora, más conciliadora, más tolerante y más receptiva de las diferencias culturales, la interculturalidad es “la actitud que, partiendo del respeto por las culturas diferentes, busca y practica el diálogo desde la igualdad (ni desde el paternalismo, ni desde el desprecio) y tiene una visión crítica de todas las culturas, también de la propia” Barragán (2016) citando Báselu (2002); propugna por un proceso de conocimiento,

reconocimiento, valoración y aprecio de la diversidad cultural étnica y lingüística Barragán (2016) citando (López y Regalsky, 2008)

Walsh (2008), profundiza un poco más en este término y expresa que la interculturalidad propone y “sugiere un proceso activo y permanente de negociación e interrelación donde lo propio y particular no pierdan su diferencia, sino que tengan la oportunidad y capacidad para aportar desde esta diferencia a la creación de nuevas comprensiones, convivencias, colaboraciones y solidaridades.

La comunicación intercultural es la forma de expresión interpersonal entre los miembros de subsistemas socioculturales diferentes, por ejemplo: los grupos étnicos”, en el mismo contexto Barragán (2016) citando Rodrigo (1999) la conciben como la "comunicación transcultural" o cross-cultural, admitida como la "comparación entre formas de comunicación intercultural de diferentes culturas".

Sabiendo que nuestro país se reconoce como intercultural y plurinacional, conforme lo estipula nuestra Constitución, debería de establecerse una comunicación intercultural que promueva el conocimiento, enriquecimiento, entendimiento y aceptación de la diversidad cultural.

Considerando que los medios de comunicación en el cumplimiento de su responsabilidad social compartida deben difundir entre sus contenidos comunicacional aspectos relacionados a la cultura, arte, costumbres, tradiciones, conocimientos y saberes de las comunidades y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias.

Al referirse a esta última, se destaca la expresión emitida por el “escritor nacional José de la Cuadra en su obra “Los Sangurimas”, para superar el concepto tradicional de “simples campesinos” y otorgarles una identidad propia a determinados habitantes de la zona rural costeña, con un peculiar modo de vida ligado al arte de montar a caballo, además de sus labores agrícolas, y se expresa en variedad de manifestaciones culturales (Quiñonez, 2019).

La cultura montubia también es concebida como “toda aquella forma de vida desarrollada por los campesinos de las zonas rurales de la costa, a lo largo de la historia, y del tiempo, llámese a esto la sin igual manera de vivir, de vestir, de trabajar, la vivienda, los cultivos, el entorno, el

diseño de su paisaje, la crianza de animales, su domesticación, doma y utilización de estos, (Fuertes & Noboa, 2011).

Por lo tanto, se podría entender que la cultura montubia sería toda forma de vida y manifestaciones sociales, culturales, religiosas, políticas desarrolladas en el sector rural de la costa ecuatoriana, alejada de las zonas urbanas, donde su estilo y ritmo de vida son más lentos y pausados, es decir totalmente diferente al estilo y ritmo de vida que se desarrolla en las zonas urbanas.

Una de las características según Larrea (2016), es la que hace referencia a la fragilidad al manifestar que “La Cultura Montubia es completamente frágil ante los ataques diarios de influencias culturales extranjeras. La sociedad se ha convertido en simples espectadores de la destrucción de la propia identidad y al parecer nada se está haciendo por revocarlo”; en base a la conceptualización realizada por Larrea se puede inferir que a medida que el tiempo pasa, la sociedad evoluciona y se transforma y con ella evoluciona la cultura.

METODOLOGÍA

Para el desarrollo de este trabajo investigativo de tipo descriptivo, se utilizó el método inductivo-deductivo pues parte de lo particular a lo general y observar a los participantes en su ambiente natural, “sin irrumpir, alterar ni imponer un punto de vista externo, sino tal como lo perciben los actores del sistema social”; Creswell (2013) y Neuman (1994) en Sampieri (2017); además, “la inmersión en el campo significa sensibilizarse con el ambiente o entorno en el cual se llevará a cabo el estudio, identificar informantes que aporten datos y guíen al investigador por el lugar, adentrarse y compenetrarse con la situación de investigación”; las técnicas utilizadas para la recolección fue una encuesta estructurada y los instrumentos utilizados fueron la observación directa; se enmarca en el paradigma interpretativo, que consiste en el “entendimiento del significado de las acciones de seres vivos, sobre todo de los humanos y sus instituciones (pues intenta encontrar sentido a los fenómenos en función de los significados que las personas les otorguen)” (Sampieri, 2017).

La población de estudio fue de 890 personas pertenecientes a las comunidades prioritarias de los sectores del cantón Quevedo: El Pital, Elena María, Parroquia San Cristóbal, La Cima,

Delia María, Venus de Río Quevedo, Parroquia 20 de Febrero, Parroquia 7 de Octubre, Playa Grande, Viviendo con Dignidad, Las Malvinas-Parroquia La Esperanza, Santa María y Divino Niño-San Camilo; Buena Fe: Lotización Lupita, Santa Martha, Sector 19 de Octubre, Sector Santa Rosa, La 14, Valencia: Recinto el Vergel, La Maná: Recinto Bella Jungla, con el propósito de fortalecer las habilidades y destrezas de los beneficiarios en el manejo de la comunicación intercultural en el impulso de la cultura. Para la selección de muestra se aplicó la siguiente fórmula estadística:

$$n = \frac{K^2 p q N}{E^2 (N - 1) + K^2 p q}$$

Donde:

N = Tamaño del universo o población

K² = Coeficiente cuyo valor está en función del nivel de confianza requerido por el investigador

n = Tamaño de la muestra

p = Probabilidad de que las respuestas dicotómicas sean favorables

q = Probabilidad de que las respuestas dicotómicas sean desfavorables

E² = Error de la muestra, valor fijado por el investigador

N = 890

K² = 1.96

E² = 5%

p = 0.5

q = 0.5

$$n = \frac{(1.96)^2 * 0.5 * 0.5 * 890}{(0.05)^2 * (890-1) + (1.96)^2 * 0.5 * 0.5} = 269$$

Por lo tanto, la muestra fue establecida en 269 beneficiarios que participaron en el diagnóstico investigativo previo a intervenir con el programa y proyecto de vinculación mediante la aplicación de entrevistas, encuestas a grupos focales.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Figura 1. Conocimiento de la Comunicación Intercultural

Fuente: Encuesta

Elaboración: Autores

En cuanto al conocimiento de la comunicación intercultural, los entrevistados participantes en la escala del (90,71%) desconocen de que se trata la comunicación intercultural; sin embargo, manifestaron que una comunicación intercultural adecuada mejoraría considerablemente las relaciones interpersonales en sus comunidades, impulsando su cultura y valorándola en iguales condiciones que las culturas dominantes.

Mientras que el (9,29%) de los encuestados poseen ciertas nociones de lo que es o sería la comunicación intercultural, manifestando que la comunicación intercultural ayuda a relacionarnos, conocernos y respetarnos todos por igual.

En este sentido la interacción con proyectos sobre la comunicación intercultural entre las comunidades montubias del cantón Quevedo y zonas de influencia, propician espacios de participación en eventos y programas sociales y culturales que se desarrollen y transmitan en los medios alternativos e impulse la creación de radios comunitarios sobre temas de interés local, provincial, regional y nacional

Sin embargo, los habitantes en las comunidades montubias manifiestan que los medios de comunicación no han cumplido sus funciones en lo que respecta a propiciar espacios de participación igualitaria, que promueva la comunicación intercultural entre las diferentes

nacionalidades y grupos sociales y culturales, consideran que en los últimos años se han monopolizado su participación, en donde la comunicación intercultural ha sido casi nula.

Figura 2. *Comunicación intercultural en las relaciones interpersonales en las comunidades montubias*

Fuente: Encuesta

Elaboración: Autores

Los entrevistados en una escala del (96,29%) dejaron muy en claro que la comunicación intercultural mejoraría considerablemente las relaciones interpersonales en sus localidades; mientras (3.71%) piensan que la comunicación intercultural no contribuiría en el mejoramiento de las relaciones interpersonales.

Por lo tanto, se cree necesario impulsar canales efectivos de comunicación intercultural entre las diversas culturas minoritarias. Es evidente que los medios de comunicación “presentan una visión errónea de ciertos grupos en donde su imagen es manejada en base a referencias discriminatorias que refuerzan una ideología deformada y muy alejada a la realidad”, por lo que también constituye “uno de los factores en la práctica de la discriminación que más afectan a los grupos afroamericanos, indígenas y montubios debido a su gran poder de influencia masiva” (Soto, 2018).

Figura 3. Medios informativos en la comunicación intercultural

Fuente: Encuesta

Elaboración: Autores

Los miembros de las diferentes comunidades montubias expresaron en un (95.17%) que los medios informativos no favorecen una adecuada comunicación intercultural entre sus integrantes, adicional expresaron que en lugar de promocionar sus costumbres y tradiciones más bien perjudican, porque las nuevas generaciones son influenciados por las tecnologías y culturas diferentes; mientras el (4.83%) opinaron que si favorecen la comunicación intercultural, haciendo referencia a la música ecuatoriana y alguna que otra información sobre sus tradiciones y costumbres.

A medida que surgen nuevas formas de interactuar con culturas diferentes, crecen las necesidades asociadas a los factores tecnológicos, en donde los medios de comunicación tienen un papel esencial en la preservación de sus costumbres y tradiciones autóctonas, según manifiestan los beneficiarios de los proyectos comunitarios que los medios informativos lejos de ayudarlos, promulgan otras actividades que las nuevas generaciones adoptan en su diario vivir, pero en relación con sus raíces originarias, se evidencia cada vez con mayor fuerza entre comunicación de pares culturales lo que permitirá que dicha cultura se vaya opacando y quedando rezagada, olvidada y finalmente tienda a desaparecer.

Figura 4. Comunicación intercultural en la preservación de la cultura montubia

Fuente: Encuesta

Elaboración: Autores

Los entrevistados en una escala del (95,54%) dejaron entrever que al desconocer lo que es la comunicación intercultural, también desconocen cuáles serían los aportes de la comunicación intercultural en el rescate de su cultura; mientras un pequeño porcentaje (4,46%), piensan que si ayudaría mucho la comunicación intercultural en la preservación de su cultura y lograr que también sea más conocida.

La comunicación intercultural hace referencia a las relaciones interpersonales entre individuos de culturas diferentes, las mismas que se agrupan, comparten e intentan en múltiples momentos resolver o disipar inquietudes, dificultades o alguna diferencia que se presenten por el mismo hecho de pertenecer a otra cultura y desconocer la cultura de los demás integrantes de la sociedad en la cual comparten.

En mismo contexto esta beneficiará a los miembros de la sociedad en mantener una comunicación, equitativa, tolerante y responsable, permitiendo mantener relaciones interpersonales fluidas y respetuosas, mejorando sustancialmente la calidad de vida en las comunidades diversas que cohabitan.

Referente a la temática, González y Noreña (2011) manifiestan que la comunicación intercultural “no sólo implica una aproximación a otras culturas, sino también el esfuerzo de repensar la cultura propia. En los contactos interculturales es muy frecuente utilizar el método

comparativo para describir nuestra experiencia. Así se viene, a establecer lo que es común y lo que es distinto”.

Mientras Carrasco (2005) expresa que este es “el proceso de interacción simbólica que incluye a individuos y grupos que poseen diferencias culturales reconocidas en las percepciones y formas de conducta, de tal forma que esas variaciones afectarán significativamente la forma y el resultado del encuentro, destacando en forma adecuada la categoría de diferencia”; el término de diferencia es concebido como las divergencias existentes entre los diversos grupos socioculturales.

Figura 5. Conocimiento sobre la cultura montubia

Fuente: Encuesta

Elaboración: Autores

En cuanto al conocimiento de la cultura montubia, los entrevistados en un porcentaje considerable (80,3 %), expresaron un cierto desconocimiento de su cultura; mientras otra parte de los entrevistados (19,7%), consideran de forma relevante un conocimiento de su cultura y hacen referencia que se trata de las costumbres, conocimientos, formas de vida que se desarrolla en el campo.

Por lo tanto, se evidencia la necesidad de continuar fortaleciendo las comunidades montubias con investigaciones e interacciones sociales considerando que es un grupo humano que se encuentra asentado en el territorio rural de la Región Litoral Ecuatoriana, el mismo que conserva tradiciones y saberes populares ancestrales. “Hay que destacar su importancia dentro de la historia ecuatoriana porque es un pueblo protagonista en el desarrollo social, económico,

político y agrario del país”. Hay quienes afirman que los montubios son el grupo étnico más importante del país por encima del afroecuatoriano (...); sin embargo, (...) su fuerte identidad cultural ha sido invisibilizada (Astudillo, 2017).

Figura 6. Participación en proyecto de interacción social sobre la comunicación intercultural para preservar las costumbres y tradiciones autóctonas montubias

Fuente: Encuesta

Elaboración: Autores

Los participantes que intervienen en el estudio expresan en un (97.3%) su deseo de continuar desarrollando proyectos de interacción social sobre comunicación intercultural, que contribuya a la preservación de las costumbres y tradiciones autóctonas de las comunidades montubias intervenidas, mientras un grupo minoritario (2.97%) de los participantes piensan que no es necesario participar en ningún programa capacitación acerca de comunicación intercultural.

Por lo tanto, se crea la necesidad de continuar ejecutando programas y proyectos que tributen a la preservación de dicha cultura considerando la característica de nuestra zona, al mismo tiempo el diagnóstico demuestra la insuficiencia de medios alternativos que promuevan la difusión de sus costumbre y tradiciones autónomas, como cine alternativo, radio comunitaria entre otras, que fomente el desarrollo de la inteligencia cultural en los pueblos montubios interactuando con otras culturas en el mundo globalizado.

CONCLUSIONES

En las comunidades donde se realizó la investigación, se pudo apreciar que un gran porcentaje de sus participantes tienen un conocimiento deficiente sobre comunicación intercultural; sin embargo, muestran una actitud positiva hacia el desarrollo de proyectos de interacción social acerca de la comunicación intercultural que les permita mejorar considerablemente las relaciones interpersonales tanto en sus agrupaciones como fuera de ellas.

El estudio evidenció un cierto desconocimiento de la cultura montubia en las comunidades intervenidas; por lo tanto, es necesario profundizar con investigaciones pertinentes y proyectos multidisciplinarios, comunitarios que coadyuven a mejorar los canales de comunicación intercultural, medios alternativos, radio comunitaria como aporte para la generación de conocimientos mediante la preservación de las costumbres y tradiciones autóctonas culturales.

La investigación permitió determinar que el lenguaje en la diversidad cultural es fundamental, desde esta perspectiva se crea necesario el impulso mediante pensamiento crítico e innovador, estudios sobre realidades sociales y culturales que fomenten valores interculturales en los procesos educativos en búsqueda del desarrollo la inteligencia cultural en un mundo globalizado.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Argüello, M. (2019). Un recorrido pluricultural a través del Bulevar Naciones Unidas (Tesis), Universidad San Francisco de Quito, Ecuador.
- Astudillo, J. (2017). Producto Comunicacional Digital para la difusión de la Interculturalidad del cantón Machala a través de la Web 2.0 (Tesis de grado) Universidad Técnica de Machala, Ecuador
- Barragán, W. (2016). Escuela rural e interculturalidad: una aproximación a la existencia y enfoques de educación intercultural, en escuelas rurales de educación básica municipalizadas de la Región Metropolitana. (Tesis Doctoral). Universidad Santiago de Chile.
- Carrasco, H. (2005). El discurso público mapuche: comunicación intercultural mediatizada. *Revista Scielo Estudios filosóficos*. N°. 40. Valdivia-Chile.

Constitución de la República del Ecuador. Extraída el 20/04/2020 de <https://pdba.georgetown.edu/Parties/Ecuador/Leyes/constitucion.pdf>

Dietz, G. (2012). Multiculturalismo, interculturalidad y diversidad en educación. Fondo de cultura económica. México: Fondo de cultura económica.

Fuertes, P. & Noboa, E. (2011). La Cultura Montubia en el proceso de enseñanza – aprendizaje, (Tesis), Universidad Estatal de Milagro, Milagro, Ecuador

González, L. & Noreña, A. (2011). Comunicación intercultural como medio para favorecer el cuidado culturalmente aceptable. Revista Scielo. Vol. 8 n°.1. Extraído de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-70632011000100008

Larrea, L. (2016). Análisis de la difusión del arte y cultura de la identidad montubia ecuatoriana en los estudiantes de cuarto año De la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil”. (Tesis de grado) Universidad De Guayaquil, Guayaquil, Ecuador

Ley de Comunicación. Extraída el 20/04/2020 de http://www.consejodecomunicacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2019/02/Ley_Organica_Comunicacion_reformada.pdf

Miquel, R. (1999). Comunicación Intercultural. Barcelona: Anthropos. Extraído de https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2638915&pid=S00711713200500010000300015&lng=es

Miquel, R. (2001). Teorías de la comunicación: ámbitos, métodos y perspectivas. Extraído de https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2638916&pid=S00711713200500010000300016&lng=es

- Quiñonez, CH. (2019). El uso de la comunicación digital en la promoción de la cultura montubia de salitre. (Proyecto de titulación). Universidad de Guayaquil. Ecuador. Extraído de <http://docplayer.es/181284839-Autor-jenny-patricia-quinonez-chalares.html>
- Sampieri, Fernández y Baptista (2017). Metodología de la Investigación. McGraw-Hill / Interamericana Editores, S.A. de C.V. México D.F.
- Sánchez, N. (2017). Aporte Montubio al patrimonio inmaterial de la cultura ecuatoriana realizado en el cantón Salitre, provincia del Guayas, (Tesis) Universidad de Guayaquil, Ecuador.
- Soto, A. (2018). Campaña de Mercadeo Social “Impacto y consecuencias de la discriminación social a grupos afroamericanos, indígenas y montubios por parte de los medios de comunicación en el Ecuador”, (Tesis de grado) Universidad San Francisco de Quito, Ecuador.
- Vilas, M. (2001). Diversidad Cultural. Documento presentado en el Congreso de la Confederación de Movimientos de Renovación Pedagógica. Construir la escuela desde la diversidad y para la igualdad, Madrid, España. Extraído de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=5774683&pid=S1607-4041201000010000200036&lng=es
- Walsh, C. (2008). Interculturalidad, plurinacionalidad y decolonialidad: Las insurgencias político-epistémicas de refundar el estado, *Tabula Rasa*, vol. 9, 131-152